

Diseño de un prototipo de dispositivo portátil para pruebas mecánicas en polímeros

V.M. Villalón Ramos¹, F. Ampudia Ramírez^{1*}, F.J. Ramírez Valdés¹, A. Rosas González¹, S. García Banda¹.

¹Departamento de metal-mecánica, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Reynosa, Av. Tecnológico s/n, Lomas del Real de Jarachina Sur, C.P.88730, Reynosa, Tamaulipas. México.
*federico.ampudia@gmail.com

Área de participación: Mecánica y Mecatrónica.

Resumen

Este trabajo documenta el diseño conceptual-teórico de un prototipo de cámara para control de temperatura y humedad, dentro de la cual, sea posible realizar pruebas de resistencia de tensión-torsión a probetas hechas con diversos polímeros. La idea es que las pruebas puedan llevarse a cabo dentro de la misma cámara con el objetivo de observar el comportamiento del material evaluado en una atmósfera con temperatura y humedad controladas.

El diseño está compuesto de cuatro sistemas que ejecutan el proceso: uno para humidificar, otro para deshumidificar; uno para enfriar y un último acondicionamiento para calentar. Se plantea que este dispositivo sea portátil para facilitar pruebas en diversas locaciones así como pruebas requeridas en procesos de evaluación mecánica a polímeros *in situ*.

Palabras clave: Diseño de prototipo de prueba, Dispositivo portátil, Pruebas mecánicas a polímeros.

Abstract

This paper documents the conceptual-theoretical design of a prototype chamber for temperature and humidity control, within which it is possible to perform stress-torsion resistance tests on test tubes made with various polymers. The idea is that the tests can be carried out within the same chamber in order to observe the behavior of the material evaluated in an atmosphere with controlled temperature and humidity. The design is composed of four systems that execute the process: one to humidify, another to dehumidify; one to cool and one last conditioning to heat. It is proposed that this device be portable to facilitate tests in various locations as well as tests required in mechanical evaluation processes to polymers *in situ*.

Keywords: Test prototype design, Portable device, Polymetallic mechanical test.

Introducción

Los polímeros (naturales, sintéticos y termoplásticos) son materiales que tienen diversos usos, tales como el industrial o el doméstico, tales como empaques para alimentos, tornillos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices, películas transparentes, alfombras, etc. Su aplicación depende, mayormente, de las propiedades térmicas, mecánicas, químicas, físicas, entre otras, que éstos presenten.

Los plásticos exhiben variaciones en su resistencia mecánica con dependencia al tiempo, temperatura, humedad y a cargas de fatiga o de impacto [1, 2, 2, 4, 5, 6]. Es poco frecuente que los productores de polímeros

reporten estas propiedades en situaciones dinámicas (como cuando se ven sujetos a diferentes tipos de carga a la fatiga) o en combinación de escenarios de humedad y temperatura, lo más acostumbrado es que las formulen en condiciones de carga estática o solo en ambientes de humedad o temperatura.

Se puede aseverar, basados en datos del estudio recopilatorio de Treviño [7], que existe poca claridad en la documentación del comportamiento de degradación de plásticos, esto acorde al análisis del autor sobre 117 trabajos publicados. Por otra parte, en el terreno comercial, tampoco existen en el mercado unidades portátiles para pruebas mecánicas. La empresa ASLI® posee cámaras para pruebas de plástico, sometiendo estos a condiciones controladas de temperatura y humedad, pero son elementos de dimensiones que superan los 3 metros por lado y los 2 metros de altura, además de que carecen de la característica de la portatibilidad [16].

En el mismo eje de investigación, la Society of Plastic Engineers (SPE por sus siglas en Inglés) [17] manifiesta las inquietudes inherentes al uso, aprovechamiento, comercialización e investigación acerca de plásticos [18].

Siendo la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, México una zona industrial que procesa muchos tipos de polímeros, los requerimientos de pruebas mecánicas para productos elaborados con este tipo de plástico son muy solicitados. Es por ello que este proyecto tiene como finalidad establecer los conceptos que lleven a desarrollar un dispositivo portátil capaz de recrear, dentro de una cámara de pruebas, ambientes con humedad y temperatura controlada para la realización de pruebas mecánicas (tensión-torsión) en polímeros. Se desean conocer las posibles variaciones en el comportamiento de sus propiedades mecánicas cuando se vean expuestos a diferentes temperaturas y niveles de humedad y así tratar de establecer un métrico de variaciones en sus propiedades mecánicas.

Metodología

Para llevar a cabo el diseño de la cámara se escogió un proceso sistemático con el cual iniciar un bosquejo de metodología que sustentara el prototipo, siendo seleccionado el sugerido por Dieter y Smicthd [8], cuyo esquema general se muestra en la figura 1.

Fig. 1 Esquema de flujo desde diseño hasta construcción
El alcance de este proyecto se indica en el recuadro punteado.
Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo de las fases del diseño conceptual propuesto

Siguiendo el proceso descrito en la Fig. 1, se detalla la aplicación de cada uno de los pasos hasta llegar a la arquitectura del diseño conceptual propuesto en este documento. Cabe aclarar que en este trabajo únicamente se emprendieron las acciones correspondientes al diseño conceptual y la arquitectura del diseño (pasos 1 a 5).

(1) Identificación de la necesidad y definición del problema

De acuerdo a la problemática a resolver, se identificó la necesidad de construir un prototipo que recreara un ambiente controlado de humedad y temperatura para ser usado en pruebas mecánicas (tensión-torsión) de probetas de algún polímero. Siendo así, se pudo plantear el objetivo a cumplir, pero antes de la construcción del dispositivo se tendría que conceptualizar el diseño a través del uso de alguna metodología sugerida.

(2) Recopilación de la información.

Se inició con una documentación acerca de modelos de cámaras para pruebas mecánicas que manejaran el control de las variables de temperatura y humedad propuestas en este trabajo. Aunque hay un gran número de fuentes de información, se consultó con proveedores de equipo de laboratorio así como también en los sitios de bases de datos de patentes y las oficinas de patentes de México, Inglaterra y Estados Unidos [9, 10, 11, 12].

El número de patentes encontrados que usan la tecnología de acondicionamiento del aire es extenso, pero no se encontró alguna enfocada a la situación, ni específica, ni similar, a la que se plantea en este trabajo.

(3) Conceptualización

Una vez que se entendió el problema, se tomó la decisión de que el diseño fuera adaptativo, es decir, que orogue una solución a otros problemas con el fin de generar uno o varios arreglos que potencialmente pudieran conllevar una solución satisfactoria. En los sistemas de acondicionamiento de aire por medio de compresión, el trabajo de enfriamiento y deshumidificación lo lleva a cabo un sistema compresor-válvula- evaporador. En este diseño, la disminución de temperatura se lleva a cabo con placas Peltier, mientras que la deshumidificación se logra con cartuchos químicos desecantes. Para humidificar el ambiente se utiliza un sistema de atomización y para elevar la temperatura se usan resistencias eléctricas calefactoras. En el diseño, se identificaron la temperatura y humedad como parámetros principales del aire cuyas relaciones están establecidas en la psicometría de acondicionamiento de aire. Sus valores se adoptaron a través de la consulta de cartas meteorológicas del territorio mexicano en donde la humedad relativa presenta variaciones desde el 20% en regiones áridas, hasta el 90% en las costas de la República [13], por lo que se decidió establecer ambas cantidades como rangos mínimo y máximo de funcionamiento, esto es, del 20 al 90% de humedad relativa.

En cuanto a la temperatura, los rangos seleccionados fueron 70°C como máximo, y 15°C como mínimo, toda vez que a menor temperatura, menor humedad.

Enseguida, se establecieron las condiciones de desempeño a las que el diseño debería de cumplir, lo anterior se resume en la tabla 1.

CONDICIONES DE COMPARACIÓN		ACCIONES A REALIZAR	ELEMENTOS COMPONENTES QUE EJECUTAN LA ACCIÓN
TEMPERATURA AMBIENTE, T_a CONTRA LA DESEADA, T_d	HUMEDAD RELATIVA AMBIENTE, ϕ_a CONTRA LA DESEADA, ϕ_d		
$T_a = T_d$	$\phi_a = \phi_d$	-	-
	$\phi_a < \phi_d$	Humidificar	B
	$\phi_a > \phi_d$	Deshumidificar	A
$T_a < T_d$	$\phi_a \leq \phi_d$	Calentar y humidificar	E
	$\phi_a > \phi_d$	Calentar y Deshumidificar	D, A
$T_a > T_d$	$\phi_a \geq \phi_d$	Enfriar y Deshumidificar	C, A
	$\phi_a < \phi_d$	Enfriar y Humidificar	C, B

A: cartucho químico; B: Atomizador; C: Placas Peltier; D: Resistencia; E: Calentador

Tabla 1 Condiciones de desempeño de la cámara

Fuente: Elaboración propia.

(4) Selección y refinamiento del concepto

Este apartado comprende el uso de varias iteraciones hasta llegar a depurar el concepto propuesto. El primer arreglo al que se llegó, cubría las condiciones de funcionamiento, pero en un análisis detallado, se identificaron varias situaciones no deseadas así como la distribución imprecisa de ciertos elementos.

Las situaciones de funcionamiento detectadas fueron: que la presencia permanente del cartucho de material adsorbente dentro del dispositivo afectaba los seis procesos de acondicionamiento del aire y el tiempo que se requeriría para alcanzar las condiciones de humedad y temperatura deseadas.

Respecto a la distribución, se encontraron que dos componentes, calentador y atomizador, tenían un almacén de agua independiente, pero la solución a esto último condujo a otra a remediar, un aumento de dimensiones, volumen y peso de la cámara, afectando su portabilidad.

Se resolvieron utilizando la metodología TRIZ, elaborando la matriz de contradicciones [14]. La presencia permanente del cartucho representaba una contradicción técnica, una característica ausente y presente, que de acuerdo a la metodología se resolvía segmentando o extrayendo la causa del problema.

Toda vez que el cartucho desecante solamente debería de operar en tres de los procesos donde se involucraba la deshumidificación del aire y en los otros tres no era necesaria su presencia, se pensó en un cartucho removible manualmente, fácil de colocarlo o retirarlo, junto con la implementación de una compuerta que desviara el aire hacia el cartucho cuando aquel debiera estar presente.

Para alcanzar las condiciones deseadas de temperatura y humedad en menor tiempo, se añadieron un conducto de recirculación del aire y una válvula de estrangulamiento manual en la salida hacia a el espacio a acondicionar, esto con el objetivo de que la atmósfera creada perdurara más tiempo dentro en la cámara.

(5) Arquitectura del diseño (Sección teórica)

Todos los elementos y configuraciones mencionados en los puntos del 1 al 4 devinieron en un diseño preliminar teórico del prototipo, situación que se observa en el bosquejo resultante en la figura 2. El complemento para entender los elementos que conforman al prototipo se puede observar en la Tabla 1 que se encuentra en la sección que indica (3) Conceptualización.

Fig. 2. Componentes del prototipo de cámara (corte longitudinal).
Fuente: Elaboración propia.

La conclusión de la idea referente a la cámara, plasmada de manera tangible se muestra en la figura 3, donde se ilustra el gabinete completo del diseño y el interior del arreglo físico de los componentes que llevarán a cabo cada función.

Fig. 3. Conceptualización del prototipo en diseño virtual.
Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la Fig. 3, el gabinete, construido con lámina galvanizada calibre 12, debe de ir aislado en su superficie interior y debe contar con un frente abatible que incluye un espacio frontal para el tablero de control metálico convencional (tipo Square D o similar) y sus componentes. También se encuentra un almacenamiento para agua de paredes transparentes mismo que puede ser un contenedor de plástico comercial con una capacidad sugerida entre tres y cinco litros, mismo que albergue una pequeña bomba tipo automotriz

12VDC 30W sumergida y una resistencia comercial de 300 W para calentar el contenedor donde se alberga agua y cuyo calentamiento humedecará por medio del vapor la atmósfera controlada. Lo anterior se logra a través de un sistema de rociadores activados por un interruptor neumático con microdiafragma pulverizador de agua 24VDC a 30W para humidificar por rocío el ambiente de la cámara. Por su parte, un ventilador centrífugo con motor de 24DC de álabes curvados hacia adelante hará circular el aire acondicionado.

Se tienen las placas Peltier TEC1-12706 12V a 60W ubicadas en las paredes laterales para disipar temperatura, al igual que la inclusión de resistencias eléctricas auxiliares 127VAC de 100W para incrementar esta variable.

Las dimensiones del prototipo se calculan en 1.25 m de largo, 0.90 m de ancho y 1.60 m de altura con un peso de 95 kg en total.

Condiciones particulares para el análisis y diseño de cámara y ventiladores

Se asume que el acondicionamiento teórico del aire interior de la cámara será similar al de la cavidad o espacio a acondicionar y que el diseño de éste último es otra situación a trabajar.

Para analizar algunos procesos que deberá llevar a cabo la cámara, se deben tener en cuenta condiciones supuestas como: dimensionales, termodinámicas y parámetros cuyos valores se sugieren y algunos teóricos que se toman como constantes dentro de un rango de humedad y temperatura [15].

Respecto a las dimensionales, se plantea que dicha cámara interior debe de pesar menos de cinco kilogramos, tener una longitud máxima de 120 centímetros y un almacenamiento máximo de 5 litros de agua. Las condiciones teóricas termodinámicas a considerar son: que el fluido es una mezcla de aire y agua, sigue las leyes de los gases ideales al igual que la de Dalton, el flujo es permanente y estable y que se cumplen las relaciones de conservación de la masa y de la energía.

En cuanto a los parámetros teóricos constantes, se toman los de la capacidad calorífica a presión constante, C_p , de la misma manera el del volumen constante, C_v , las constantes particulares del aire seco, R_a , y del vapor R_v , y el de la presión atmosférica.

Para el análisis se considerará que el volumen de la cámara en donde se acondicionará el aire, tendrá que ser de 0.043 m^3 , es decir, 0.2 m de ancho con 0.2 m de largo y 1.075 m de alto.

El de almacenamiento de agua, por su parte se propone de 0.005 m^3 , con las siguientes dimensiones, 0.2 m de ancho, 0.2 m de largo y 0.125 m de altura.

Por último, el área de salida del aire del ventilador de 0.012 m^2 (12 cm de ancho por 10 cm de largo). Si se considera solamente el peso del volumen del agua la cámara se encuentra dentro del peso especificado, de igual manera se cumple con el de la longitud máxima.

Para facilitar el cálculo y la visualización de los procesos en los que intervienen las mezclas de aire húmedo, se representan gráficamente, y en lo posible, los parámetros importantes del aire húmedo en el diagrama psicrométrico; cuando los valores sean no tan fáciles de disponer, se echa mano también, de las ecuaciones termodinámicas que modelan las mezclas de acondicionamiento de aire, o de igual forma se recurre a software apropiado que se encuentra en la red.

Los ventiladores son las máquinas más usadas para hacer circular el aire o algún otro fluido gaseoso, su función principal es mover volúmenes grandes de aire con una determinada eficiencia, velocidad y presión suficiente para superar la resistencia que presente la fricción en el ducto, las reducciones en el área transversal y en accesorios. Debido a que no hay un cambio drástico en la temperatura y las presiones con las que trabajan los ventiladores son pequeñas, hasta 0.686 kPa, esto hace que se considere al aire como un fluido incompresible y a los ventiladores una máquina hidráulica, cuyos análisis se pueden llevar a cabo de acuerdo con la Ley de Bernoulli.

Análisis de procesos

Se empezará a analizar algunos procesos mencionados preliminarmente en la Tabla 1, pero antes de ello se considera necesario conocer el valor de algunos parámetros que serán de utilidad tales como el caudal del ventilador, y el gasto másico de aire, ver ecuaciones (1) y (2).

Calentamiento simple con humedad constante. Consideremos un proceso de acondicionamiento de aire por calentamiento simple, sin agregar humedad para investigar la potencia que se necesita para llevar la temperatura del aire de $T_1=20^\circ\text{C}$ con una humedad relativa $\phi_1=90\%$ hasta una $T_2=70^\circ\text{C}$.

$$\dot{V} = \frac{V}{\Delta t} = Av$$

Ec. 1

Toda vez que $\frac{v}{m} = \frac{1}{p}$, la ecuación 1 se puede relacionar para el manejo de un gasto másico del aire para un fluido incompresible, de esta manera:

$$\dot{m} = \dot{V} = \frac{V}{t} \quad \text{Ec. 2}$$

Tomando en cuenta una velocidad del aire en la entrada de 0.5 m/s y un área de 0.012 m² se obtiene que:

$$\dot{V} = (0.5)(0.012) = 0.006 \frac{m^3}{s} \quad \text{Ec. 3}$$

Con este valor y con el del volumen específico de u, obtenido de la carta psicométrica que equivale a 0.83 $\frac{m^3}{Kg_a}$ se obtiene:

$$\dot{m}_a = \frac{0.006}{0.83} = 0.00723 \frac{kg}{s} \quad \text{Ec. 4}$$

Sustituyendo los valores en la ecuación $\dot{Q}_{ent} = \dot{m}_a(h_2 - h_1)$

$$\dot{Q}_{ent} = 0.00723(110 - 58) = 0.3744 \text{ kW} \quad \text{Ec. 5}$$

La potencia calculada es la máxima para el calentamiento, pero también representa la potencia de refrigeración para llevar el proceso de manera inversa.

Aunque esta situación de calentamiento no plantea el cálculo del tiempo que transcurre para calentar la masa del aire o el tiempo que se necesita para desplazar totalmente el volumen del aire contenido, esto se puede hacer recurriendo a las ecuaciones (6), (7), (8) y (9). Se usan valores constantes del calor específico a volumen constante y el de la constante particular de aire seco. Se procede a calcular la masa del aire seco, para esto se aplican los siguientes criterios:

$$m_a = \frac{P_a V}{R_a T} = \frac{(99.08)(0.043)}{(0.287)(20+273)} = 0.051 \text{ kg} \quad \text{Ec. 6}$$

$$Q = m C_v (T_2 - T_1) \quad \text{Ec. 7}$$

$$Q = \dot{Q} \Delta t \quad \text{Ec. 8}$$

$$\dot{V} = \frac{V}{\Delta t} = A u \quad \text{Ec. 9}$$

El análisis anterior conduce a la deducción que la temperatura final de un estado humidificado depende de la energía o entalpía del estado donde inicia el proceso de humidificación y de la energía del fluido con el que se humidifica, o directamente de su temperatura, ya que a mayor temperatura mayor es el valor de su entalpía; por lo que se hace preciso el establecimiento exacto del estado previo desde donde se empieza a humidificar y qué temperatura tendría el fluido humidificador.

En el análisis descrito en la ecuaciones 6 a 9, este último proceso se parte de un estado inicial de 70°C y una humedad relativa del 90% hasta llegar al punto de saturación de 20°C, y se pretende encontrar la potencia que invierte el sistema de refrigeración, en nuestro caso las placas Peltier.

Con los análisis consultados previamente [19] se pudo cuantificar cuánto calentamiento o enfriamiento, o aumento o retiro de humedad se requieren para cumplir con un proceso determinado, con el fin de hacer cambios dimensionales o de selección de componentes que sean pertinentes para una operación más confiable.

Resultados y discusión

Analizando los datos que se calcula teóricamente, se obtiene los valores propios para elaborar las gráficas (A, B y C) que muestran el comportamiento de las variables y el comportamiento que se tendría en la cámara cuando las condiciones de inicio fueran definidas. Para estos casos la gráfica A representa el calentamiento o enfriamiento simple, mientras que la gráfica B, demuestra el proceso de calentamiento con humidificación. Por su parte, la gráfica C se encarga de ilustrar el enfriamiento con deshumidificación.

Se aprecia que acorde a lo proyectado es totalmente factible el desarrollo de un diseño conceptual de una unidad portátil de flujo de aire constante con humedad y temperatura controladas es útil para la ejecución de pruebas mecánicas en polímeros, en un rango de 15 a 70 °C y desde 20 a 90% de humedad relativa con cargas estáticas o dinámicas aplicadas obteniendo un dibujo virtual del prototipo en el cual se muestran los componentes y su ubicación dentro de la cámara.

Tabla 2: Análisis de resultados.
Fuente: Bal et al. [5].

Trabajo a futuro

Existen complementos para la mejora de la cámara, como lo es la parte correspondiente al control de las variables que intervienen en el acondicionamiento del aire, tal como lo es el diseño de un tablero de control para el manejo las variables de humedad y temperatura a través del uso de las señales de sensores apropiados. Una vez que se cuente con el sistema de control regulado de temperatura, se puede llevar a cabo la validación de operación del diseño físico o también puede hacerse utilizando la simulación virtual.

Conclusiones

El seguimiento de las actividades del diseño conceptual junto con la teoría del acondicionamiento de aire y el funcionamiento de sus componentes, demuestran que el diseño es físicamente realizable y que cumple con las características proyectadas del objetivo, principalmente su portabilidad, consecuencia del bajo peso de los componentes sugeridos y que se pueden cumplir la función del acondicionamiento de la atmósfera de temperatura y humedad dentro de la cámara.

El diseño conceptual de la cámara se llevó a cabo de acuerdo a la perspectiva del diseño mecánico, se debe mencionar que el prototipo virtual no es un diseño concluido, por lo tanto, siempre existe la posibilidad de hacer modificaciones dimensionales, de distribución, de selección de componentes o mejoras de funcionamiento.

En síntesis, se concluye teóricamente que es factible realizar pruebas mecánicas a polímeros utilizando el diseño de este prototipo que establece el concepto de portabilidad en cámaras de prueba que controlan las condiciones de temperatura y humedad para realizar en su interior las pruebas mencionadas.

Para la construcción física de la cámara se deberán de observar detalles tales como la temperatura ambiente promedio del lugar donde el prototipo sea instalado, así como el nivel de humedad, esto con el objetivo de realizar las calibraciones adecuadas para su funcionamiento real.

Las pruebas de tensión-torsión pueden realizarse dentro de la cámara, misma que es lo suficientemente grande como para que un instrumento de medición de estas variables pueda operar. En general se concluye que es factible construir una cámara funcional en donde un tensiómetro puede operar dentro de la misma cámara para realizar pruebas de tensión con probetas de polímeros e distintos ambientes controlados a voluntad del operador, ya sean estas atmósferas secas, húmedas, a temperatura ambiente o a temperatura superior a la ambiental.

Agradecimientos

Los autores de este artículo desean agradecer al TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO en su campus de Reynosa, así como el de Matamoros y también el de Celaya por las facilidades para interlocución y asesoría en el tema expuesto en este trabajo de investigación.

Referencias

- [1] Osa, O., Martínez, L., Mammone, E., Alvarez, V., Fraga, A., y Vázquez, A. "Pérdida de propiedades mecánicas por absorción de agua en materiales compuestos". Jornadas SAM 2000 - IV Coloquio Latinoamericano de Fractura y Fatiga, pp. 1025-1031, 2000.
- [2] Rajeesh. K., Gnanamoorthy, R., y Velmurugan, R. "Effect of humidity on the flexural creep behavior of polyamide 6 and polyamide 6 nanocomposites". Materials Science and Engineering. Vol. **527** (12), pp. 2826-2830, 2010.
- [3] Ribeiro, M., Nóvoa, P., Ferreira, A., y Marques, A. "Flexural performance of polyester and epoxy polymer mortars under severe thermal conditions". Cement and Concrete Composites, Vol. **26** (7), pp. 806-809, 2004.
- [4] Sunil Kumar Reddy Bandaru Venkata Raghava. *Deformation and Durability Studies of Insulation Polymers*. Master of Sciences, University of Akron. U.S.A. 2008.
- [5] Bal, S., Mahesh, D., Sen, T., y Ray, B. "Effect of Changing Environments on Microstructure of HDPE Polymer". Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. **6**, (1), pp 1-16, 2007.
- [6] Springer, G. "Effects of Temperature and Moisture on Sheet Molding Compounds". Environmental effects on composite materials. CRC Press, Vol. 2, pp. 59-78, 1984.
- [7] Treviño, M. Aging of Polymeric Composites: A Literature Review. Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Massachusetts Institute of Technology. U.S.A. 2013.
- [8] Dieter, G., y Schmidt, L. **Engineering Design**. New York, N.Y. McGraw Hill. (2009).
- [9] European Patent Office. (En línea). Dirección de internet: <https://worldwide.espacenet.com/>.
- [10] Intellectual Property Office. (En línea). Dirección de internet: <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>.
- [11] United States Patent and Trade Mark Office. [En línea]. Dirección de internet: <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.
- [12] Capel, M. "Humedad Relativa en los Estados Unidos Mexicanos". Paralelo 37. Instituto de Estudios Almerienses, (4), pp. 175-179, 1980.
- [13] CREATIVITY. TRIZ40. (En línea). Dirección de internet: http://www.triz40.com/TRIZ_GB.php.
- [14] Cengel, Y., y Boles, M. **Termodinámica**. México, D.F. McGraw Hill. (2014).
- [15] Cory, B. **Fans & Ventilation a practical guide**. U.K. Roles & Associates Ltd. (2005).
- [16] ASLI® Máquina de ensayo de resistencia /estabilidad/temperatura para plástico. Disponible en: <https://www.directindustry.es/prod/asli-china-test-equipment-co-ltd/product-115689-2025107.html>
- [17] Society of Plastic Engineers (SPE). Recuperado de <http://www.plastico.com/asociaciones/SPE+3106803>
- [18] Society of Plastic Engineers (SPE). 2019 año de retos para la industria plástica. Recuperado de: <http://www.plastico.com/temas/2019,-un-ano-de-retos-para-la-industria-plastica-en-America-Latina+128679>
- [19] Howel, J. & Buckius, R. **Principios de termodinámica para ingeniería** México, D.F. McGraw-Hill (2009).